
TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO INTEGRADO DAS DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES

DOI: 10.5281/zenodo.14232853

Jane Aline de Camargo Pilati¹

¹Graduação em Fisioterapia – Faculdade Mato Grosso do Sul

E-mail: alynepilati@gmail.com

Lattes: lattes.cnpq.br/8930120989672354

Suzamara Umbelino Depin²

²Graduação em Fisioterapia – Faculdade Mato Grosso do Sul

E-mail: maraumbelino2305@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7750834863652529>

Israel Vítor Bonfim Rodrigues³

³Programa de pós-graduação em Desenvolvimento Local – Universidade Católica Dom Bosco

E-mail: ra867437@ucdb.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2149569772889623>

RESUMO: A articulação temporomandibular (ATM) é uma articulação que envolve a mandíbula ao osso temporal, que constitui o sistema mastigatório essa articulação é composta por um conjunto de estruturas ósseas, ligamentares, componentes cartilagosos e estruturas associadas, tendo como função a junção do crânio a mandíbula, e têm extrema importância na mastigação, deglutição, fonética e biomecânica mandibular a disfunção temporomandibular (DTM) manifesta-se através de sintomas variados, incluindo dor, limitações de movimento e bruxismo noturno, frequentemente associados a problemas psicológicos. A prevalência desses sintomas é significativa na população adulta. O objetivo foi analisar a maneira pela qual a fisioterapia pode desempenhar um papel no tratamento da Disfunção Temporomandibular. A metodologia adotada foi uma revisão integrativa de artigos científicos pesquisados em três bases de dados SciELO, PubMed e Lilacs nas línguas portuguesa e inglesa seguindo uma análise cuidadosa dos artigos após encontrados nas plataformas digitais, foram utilizados 9 artigos publicados nos últimos 10 anos, realizados com dois filtros levado em consideração primeiramente o assunto abordado no tema e a seguir, o conteúdo dos resumos, sendo escolhidos os aspectos mais atuais dos tratamentos fitoterápicos das disfunções temporomandibulares. As técnicas utilizadas são de relaxamento muscular, exercícios de fortalecimento, terapia manual e outras abordagens específicas para ATM. A partir das informações obtidas foi constatado que a fisioterapia desempenha um papel importante na abordagem terapêutica, aliviando os sintomas e melhorando a qualidade de vida dos pacientes afetados na DTM.

Palavras-chave: Articulação Temporomandibular; Dor Musculoesquelética; Fisioterapia; Transtornos Craniomandibulares.

1. INTRODUÇÃO

A articulação temporomandibular (ATM) é uma articulação que envolve a mandíbula ao osso temporal, que constitui o sistema mastigatório. Essa articulação é considerada a mais completa do corpo humano, pois realiza uma das funções mais importantes, sendo elas movimentos rotacionais e translacionais, assim como abertura e fechamento da boca. (Carvalho, 2005; Netter, 2011; Pelicioli *et al.* 2017).

Essa articulação é composta por um conjunto de estruturas ósseas, ligamentares, componentes cartilagosos e estruturas associadas, tendo como função a junção do crânio a mandíbula, e têm extrema importância na mastigação, deglutição, fonética e biomecânica mandibular (Souza *et al.*, 2014; Merighi *et al.*, 2007).

São numerosos os sinais e sintomas típicos da disfunção temporomandibular (DTM), que incluem a dor na região orofacial, dor na articulação, restrição na amplitude de movimento, otalgia (dor de ouvido), bloqueios, variações durante os movimentos da boca, estalos nas articulações, desvio da mandíbula, luxações, dores de cabeça e bruxismo noturno (Liberato *et al.*, 2022).

Além disso, a ansiedade, depressão e estresse são frequentemente investigados em indivíduos com DTM, pois podem manifestar-se como hipomobilidade na articulação, o predomínio desses sintomas atinge aproximadamente 75% da população adulta independentemente de gênero (Sartoretto *et al.*, 2012).

O bruxismo noturno na DTM se manifesta por meio de uma atividade parafuncional durante a noite, resultante de uma disfunção na musculatura mastigatória. Essa condição é caracterizada por movimentos dos músculos da mastigação, tanto rítmicos quanto não rítmicos, que afetam a ATM (articulação temporomandibular). É importante destacar que essa manifestação frequentemente está associada a comorbidades que influenciam o prognóstico e a evolução da condição. Portanto, após o diagnóstico de bruxismo na DTM, é fundamental considerar a importância de uma abordagem multidisciplinar, envolvendo fisioterapeutas e dentistas (Manfredini *et al.*, 2018).

A fisioterapia, por meio de intervenções que envolvem cinesioterapia, técnicas manuais e dispositivos terapêuticos, oferece alívio dos sintomas e contribui para a restauração da função mastigatória. Essas abordagens terapêuticas convencionais desempenham um papel fundamental na melhoria da qualidade de vida dos pacientes (Vasconcelos *et al.*, 2019).

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é compreender como a fisioterapia pode atuar nos tratamentos da disfunção temporomandibular relacionada ao bruxismo.

2. METODOLOGIA

Este trabalho consiste em uma revisão integrativa de artigos científicos, cujo objetivo é analisar métodos, teorias e estudos relacionados a um tópico específico, utilizando abordagens de observação, sejam elas sistemáticas ou não, que possam incluir amostras quantitativas ou qualitativas, literatura teórica ou metodológica e análise narrativa (Botelho *et al.*, 2011).

A busca por artigos foi realizada nas bases de dados SciELO, PubMed e Lilacs, utilizando a combinação de três descritores. Foram utilizados os equivalentes em inglês dos descritores ‘ATM’, ‘dor’ e ‘fisioterapia’, ou seja, ‘TMJ’, ‘pain’ e ‘physiotherapy’ que estão depositados no portal de Descritores em Ciências da Saúde (DECS-MESH) e então associados ao operador booleano “AND”.

Os critérios de seleção consistiram de artigos publicados nos últimos dez anos (2013 a 2023), disponíveis nas plataformas supracitadas, nos idiomas inglês e português, levando em conta a relevância das publicações com o objetivo deste trabalho.

Após a busca foi empregado um processo de filtragem que consistiu da leitura do título (1º filtro) e leitura do resumo (2º filtro).

3. ATM: CARACTERÍSTICAS ANATÔMICAS E DISFUNÇÕES

A articulação temporomandibular (ATM) é considerada uma das articulações mais complexas do corpo humano, permitindo movimentos rotacionais e translacionais devido à articulação dupla do côndilo do osso temporal. Esta articulação se situa entre a mandíbula e o osso temporal, funcionando como uma ligação entre esses dois componentes. Ela está posicionada em um conjunto de estruturas, que incluem a fossa do osso temporal, a fossa mandibular, o disco articular, a cabeça do côndilo da mandíbula, e outras estruturas relacionadas (Netter, 2011).

Quanto à mobilidade da articulação, no primeiro momento o músculo abaixador da mandíbula se move para baixo, o que corresponde a rotação, o côndilo mandibular e o menisco são levados para frente e para baixo até se relacionar com versante anterior e posterior do côndilo temporal, que se dá no processo de translação, continuando assim os músculos

abaixadores terminam seus processos, a arcada dentária é afastada para que boca se abra totalmente. Ainda sobre a movimentação da ATM durante o movimento de abrir a boca, o músculo pterigóideo lateral superior e inferior atuam antagonicamente para que não ocorra um mal posicionamento e não lesione a zona bilaminar, que por sua vez é rica em vasos, nervos e artérias. No movimento de fechamento da boca há um relaxamento dos músculos depressores, e de forma sincronizada, ocorre a contração dos músculos elevadores (Gomes *et al.*, 2012).

3.1 Transtornos da articulação temporomandibular

A origem da disfunção temporomandibular (DTM) é multifatorial, o que significa que pode resultar de diversos aspectos, como causas esqueléticas, traumas, hiper mobilidade articular, influências psicossociais, discrepâncias na oclusão, bruxismo, problemas internos da articulação, comportamentos parafuncionais e o crescente aumento do estresse emocional (Amaral *et al.*, 2020).

Cerca de 40% a 75% da população apresenta algum indício de disfunção, frequentemente manifestando-se através de sintomas como dor na articulação, ruídos durante os movimentos e sensibilidade muscular que inicialmente afetam a região facial, podendo, em casos álgicos, afeta também a coluna cervical. (Pelicioli *et al.*, 2017).

A disfunção acarreta consequências negativas na vida do paciente, afetando diversas áreas pessoais, tais como o desempenho no trabalho, qualidade do sono, desempenho escolar e até mesmo a capacidade de se alimentar. Além disso, os pacientes frequentemente relatam sintomas adicionais, incluindo diminuição da acuidade auditiva, episódios de vertigem, restrição nos movimentos mandibulares, problemas na oclusão em repouso, sensações de tontura, deslocamento da articulação e, por vezes, podem experimentar crepitação articular associada à dor (Donnarumma *et al.*, 2010).

3.1.1 Estresse emocional

O estresse representa a reação do organismo a estímulos específicos. Durante episódios de estresse, o hormônio cortisol é liberado, sendo amplamente reconhecido como o principal responsável por essa resposta. Sob os efeitos do estresse, o organismo pode experimentar um desequilíbrio no sistema mastigatório, o que resulta em uma hiperatividade muscular, levando a sintomas como dor que se propaga pela face e região cervical, além de desconforto e fadiga muscular em toda a área afetada. Fator que influencia a sintomatologia da DTM vem a ser o

estresse fazendo com que o paciente necessite de acompanhamento psicológico. (Matheus *et al.*, 2021).

As interferências emocionais e afetivas desempenham um papel significativo na interpretação de dor e disfunção, com fatores como baixo condicionamento físico e má qualidade nutricional do sono. Entre os fatores locais, destacam-se a interferência oclusal e o traumatismo muscular ou articular.(Bortoletto *et al.*, 2013).

Estudos realizado com estudantes de período noturno observou que aumenta a possibilidade de desenvolver DTM, devido à dupla jornada do seu dia vindo junto um aumento de tarefas, diminuição de horas de sono e fazendo com que possa vir desencadear um estresse emocional.O estresse exerce uma influência significativa tanto nos aspectos emocionais quanto nos biológicos do organismo. Níveis elevados de estresse emocional podem causar desequilíbrios no sistema neuroendócrino-imune do corpo (Matheus *et al.*, 2021).

3.1.2 Bruxismo

A nomenclatura para descrever o quadro do bruxismo tem variado ao longo do tempo, incluindo termos como bruxomania, neuralgia traumática, ranger de dentes, briquismo, apertamento e parafunção oral. Este é um hábito caracterizado por movimentos involuntários e inconscientes que causam danos e desgaste nas cristas oclusais dos dentes. O bruxismo é conhecido por envolver o ranger dos dentes, que frequentemente é acompanhado por sons, apertamento do maxilo-mandibular e movimentos de deslizamento dentário. Pode ocorrer durante o dia, denominado de bruxismo cêntrico, ou durante a noite, chamado de bruxismo excêntrico (Gama *et al.*, 2013).

A presença de pacientes com bruxismo têm se tornado cada vez mais comum nos consultórios odontológicos. Anteriormente, essa condição era considerada algo normal, porém, alguns estudos contemporâneos demonstraram que se trata de uma doença com origens psicológicas, muitas vezes adquirida devido ao estresse, ansiedade e situações emocionais (Gama *et al.*, 2013).

3.1.3 Hábitos parafuncionais e discrepâncias oclusais

Alguns hábitos parafuncionais considerados desencadeadores da DTM incluem o apertamento da arcada dentária, o ranger dos dentes, seja durante o dia ou à noite, morder as

bochechas, língua, lábios, roer unhas ou objetos como lápis, entre outros. Além disso, hábitos como colocar as mãos embaixo do queixo ou mascar chicletes também estão entre os principais fatores contribuintes, pois provocam uma atividade muscular excessiva na região mastigatória, que ultrapassa a necessidade fisiológica. Isso resulta em alterações no fluxo sanguíneo dos tecidos musculares, levando ao surgimento de sintomas como dor, espasmos e fadiga muscular (Bortolletto *et al.*, 2013).

As discrepâncias oclusais podem ser classificadas em três categorias: esqueléticas, dentárias e funcionais. A má oclusão dentária está relacionada a anormalidades nos dentes, envolvendo um ou mais dentes, enquanto as bases ósseas permanecem sem alterações significativas. A origem funcional ocorre devido a um desvio mandibular provocado pelo contato prematuro dos dentes, resultando em uma adaptação que leva a uma má oclusão (Arebalo *et al.*, 2010).

Por outro lado, a mordida cruzada, por ser uma discrepância de natureza esquelética, é caracterizada por desarmonias transversais entre a mandíbula e a maxila. Todas essas discrepâncias oclusais podem impactar a função da ATM. Portanto, é comum que profissionais, como dentistas e fisioterapeutas, colaborem de forma interdisciplinar para abordar essas questões (Arebalo *et al.*, 2010).

3.2 Tratamentos fisioterápicos convencionais

Os tratamentos fisioterapêuticos convencionais têm como principal objetivo proporcionar alívio dos sintomas decorrentes das disfunções e restaurar a função de todo o processo mastigatório, por meio da aplicação de diversas técnicas terapêuticas. Entre essas técnicas, incluem-se o uso de aparelhos de eletroterapia, ultrassom, laser, terapias manuais e exercícios terapêuticos, que têm demonstrado resultados positivos em pacientes com DTM. Essas abordagens contribuem para a redução da dor e o aumento da amplitude de movimento, ressaltando a importância da fisioterapia como um recurso terapêutico com benefícios significativos para a reabilitação (Pelicioli *et al.*, 2017).

Outras modalidades de tratamento envolvem terapia manual, crioterapia, reeducação postural global e proprioceptiva, eletroterapia, termoterapia, alongamento dos músculos na região mastigatória, mobilização da articulação temporomandibular (ATM) e exercícios direcionados aos músculos da face e da região cervical (Pelicioli *et al.*, 2017).

A técnica de Reeducação Postural Global (RPG) tem como propósito fortalecer os músculos envolvidos na função mastigatória e corrigir o posicionamento da articulação. Essa abordagem se concentra na utilização de posturas específicas que visam o alongamento e o fortalecimento de grupos musculares organizados em cadeias (Fernandes *et al.*, 2014).

Constataram um aumento na amplitude dos movimentos de abertura, deslocamentos laterais, protrusão e retração da mandíbula após a redução da tensão muscular, bem como uma diminuição significativa da intensidade da dor. No estudo prospectivo e observacional foi destacado que o bruxismo noturno associado à DTM pode ser mal compreendido, diagnosticado de maneira inadequada e tratado de forma equivocada devido à sua influência nos comportamentos motores (Liberato *et al.*, 2022).

Ambas as condições frequentemente coexistem, apresentando sintomas e frequentemente associadas a comorbidades que influenciam no diagnóstico e na evolução da condição. Dessa forma, torna-se crucial a avaliação e orientação por uma equipe multidisciplinar, que comumente inclui fisioterapeutas e dentistas. Compreende-se que as disfunções temporomandibulares têm o potencial de causar dor e desconforto, perturbando a biomecânica mandibular. Portanto, a fisioterapia desempenha um papel fundamental na busca pelo alívio desses sintomas (Donnarumma *et al.*, 2010).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os artigos escolhidos foram pesquisados nas plataformas SciELO, PubMed e Lilacs. Para a construção deste trabalho, foram examinadas 13 referências dentre as 2119 disponíveis. Inicialmente, um primeiro filtro selecionou 79 artigos, dos quais um segundo filtro refinou a escolha para 9 artigos. Isso implicou na exclusão de 2116 artigos, de acordo com os critérios estabelecidos (Tabela 1).

Tabela 1 - Resultado da busca de artigos

Descritores/Plataforma	SciELO	PubMed	Lilacs	Total
TMJ AND Pain	5	1637	276	1892
TMJ AND Physiotherapy	0	223	4	227
Total de resultados encontrados	5	1860	280	2119
Selecionados 1º filtro	1	69	9	79
Selecionados 2º filtro	0	9	0	9
Descartados	5	1634	275	2116

Fonte: Elaboração própria.

Todos os artigos selecionados foram publicados em língua portuguesa ou inglesa durante a última década (2013-2023). O Quadro 1 representa as especificações de cada artigo que compõem a discussão do presente estudo.

Quadro 1 - Artigos selecionados para discussão

Título	Autor(es)	Periódico	Ano
Temporomandibular dysfunction	Jonathan Lomas; Taylan Gurgenci; Christopher Jackson; Duncan Campbell	Australian Journal of General Practice	2018
Conservative therapy for the treatment of patients with somatic tinnitus attributed to temporomandibular dysfunction: study protocol of a randomised controlled trial	Sarah Michiels; Annemarie Christien van der Wal; Evelien Nieste; Paul Van de Heyning; Marc Braem; Corine Visscher; Vedat Topsakal; Annick Gilles; Laure Jacquemin; Marianne Hesters; Willem De Hertogh	Trials	2018
Changes and Associations between Cervical Range of Motion, Pain, Temporomandibular Joint Range of Motion and Quality of Life in Individuals with Migraine Applying Physiotherapy: A Pilot Study	Egle Lendraitiene; Laura Smilgiene; Daiva Petruseviciene; Raimondas Savickas	Medicina (Kaunas)	2021
Physiotherapeutic rehabilitation of adolescent patients with temporomandibular disorders	Małgorzata Pihut; Elżbieta Zarzecka-Francica; Andrzej Gala	Folia Medica Cracoviensia	2022
Evaluation of Soft Tissue Mobilization in Patients with Temporomandibular Disorder-Myofascial Pain with Referral	Joanna Kuć; Krzysztof; Dariusz Szarejko; Maria Gołębiowska	International Journal of Environmental Research and Public Health	2020
The usefulness of diagnostic imaging for the assessment of pain symptoms in temporomandibular disorders	Shigeaki Suenaga; Kunihiro; Nagayama; Taisuke Nagasawa; Hiroko Indo; Hideyuki J. Maj	The Japanese Dental Science Review	2016
Prevalence of painful temporomandibular disorders, awake bruxism and sleep bruxism among patients with severe post-traumatic stress disorder	Wendy Knibbe; Frank Lobbezoo; Eline M. Voorendonk; Corine M. Visscher; Ad de Jongh	Journal of oral rehabilitation	2022
Effect of occlusal splint and therapeutic exercises on postural balance of patients with signs and symptoms of temporomandibular disorder	Simone S. I. Oliveira; Cláudio M. Pannuti; Klenise S. Paranhos; João P. C. Tanganeli; Dalva C. Laganá; Newton Sesma; Marcos Duarte; Maria Luíza M. A. Frigério; Sang-Chon Cho	Clinical and experimental dental research	2019
Effects of cervical mobilization and exercise on pain, movement and function in subjects with temporomandibular disorders: a single group pre-post test	Leticia Bojikian Calixtre; Bruno Leonardo da Silva Grüninger; Melina Nevoeiro Haik; Francisco Albuquerque-Sendín; Ana Beatriz Oliveira	Journal of Applied Oral Science	2016

Fonte: Elaboração própria.

Os estudos apresentados fornecem uma visão abrangente das diferentes abordagens de tratamento para disfunções temporomandibulares (DTM) e suas interações com condições relacionadas, como zumbido, Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), enxaqueca e dor miofascial.

Primeiramente, os resultados de Lomas *et al.* (2018) e Michiels *et al.* (2018) destacam a importância de abordagens conservadoras no tratamento da DTM. Isso não apenas minimiza a necessidade de procedimentos invasivos e custosos, mas também ressalta a eficácia dessas intervenções em muitos casos. No entanto, é crucial notar a importância do momento certo para o tratamento, especialmente quando se trata de zumbido somático. Isso destaca a necessidade de diagnóstico precoce e intervenção adequada.

Os estudos de Suenaga *et al.* (2016) e Knibbe *et al.* (2020) abordam a complexa relação entre DTM, TEPT e bruxismo. que investigou as associações entre sintomas do Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) e três condições relacionadas à saúde bucal: disfunção temporomandibular dolorosa (DTM), bruxismo de vigília (AB) e bruxismo do sono (SB) em pacientes com TEPT. Os resultados principais revelaram uma alta prevalência de DTM dolorosa, AB e SB entre os pacientes com TEPT, em comparação com a população em geral. Eles demonstram uma clara associação entre essas condições, enfatizando que pacientes com TEPT têm maior probabilidade de desenvolver DTM dolorosa, AB e SB. Isso destaca a importância de considerar fatores psicológicos e traumáticos ao desenvolver estratégias de tratamento para pacientes com DTM.

O estudo de Oliveira *et al.* (2019) introduz uma perspectiva interessante, explorando a relação entre DTM e equilíbrio postural. A eficácia da placa oclusal no tratamento da DTM, com impacto positivo no equilíbrio postural, destaca a interconexão de diferentes sistemas do corpo e sugere a importância de abordagens multidisciplinares no tratamento da DTM.

Calixtre *et al.* (2016) e Lendraitiene *et al.* (2020) contribuem para a compreensão das abordagens fisioterapêuticas no tratamento da DTM e condições relacionadas. Ambos os estudos demonstram melhorias significativas em vários parâmetros, como função mandibular, dor e mobilidade cervical, através de intervenções fisioterapêuticas. Isso ressalta a importância da fisioterapia como uma opção de tratamento eficaz e sugere que diferentes abordagens podem ser benéficas para aspectos específicos da DTM.

Por fim, o estudo de Kuć, Szarejko e Gołębiowska (2020) enfatiza a importância da

terapia manual e da mobilização de tecidos moles no tratamento da DTM. Eles destacam a relevância de considerar a simetria muscular, diferenças de gênero e a conexão entre DTM e a coluna cervical. Este estudo enfatiza a complexidade da DTM e a necessidade de abordagens musculoesqueléticas abrangentes.

No geral, esses estudos ressaltam a importância de uma abordagem multidisciplinar e personalizada no tratamento da DTM e condições relacionadas. Eles também destacam a necessidade de pesquisas adicionais para validar e aprofundar esses resultados, bem como para entender melhor as complexas interações entre essas condições. Isso é fundamental para oferecer aos pacientes as opções terapêuticas mais eficazes e melhorar sua qualidade de vida.

5. CONCLUSÃO

Os estudos apresentados fornecem valiosas reflexões sobre o tratamento das disfunções temporomandibulares (DTM) e suas conexões com outras condições. Conclusões importantes incluem as abordagens conservadoras, as relações complexas, o equilíbrio postural, a eficácia da intervenção fisioterapêutica e as diversas abordagens multidisciplinares.

Abordagens conservadoras caracterizadas por serem não invasivas são eficazes no tratamento da DTM, enfatizando a importância do diagnóstico precoce e intervenção adequada, reduzindo a necessidade de procedimentos invasivos. Já as relações complexas incluem estudos que destacam associações entre DTM, Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) e bruxismo, indicando a necessidade de considerar fatores psicológicos e traumáticos no tratamento.

Em relação ao equilíbrio postural, observa-se a relação entre DTM e equilíbrio postural. Isto sugere que, o tratamento da DTM pode impactar positivamente esse aspecto, destacando a importância de abordagens multidisciplinares. Enquanto que quanto à eficácia da fisioterapia sugere que, intervenções fisioterapêuticas demonstram melhorias significativas na função mandibular, dor e mobilidade cervical, destacando a fisioterapia como uma opção eficaz; além disso, a terapia manual e a mobilização de tecidos moles são relevantes no tratamento da DTM, enfatizando a complexidade da condição. A multidisciplinaridade no tratamento da DTM e condições relacionadas deve ser considerada, levando em conta fatores físicos, psicológicos e traumáticos de cada paciente.

O tratamento da DTM envolve diversas abordagens e colaboração interdisciplinar,

buscando evidências científicas para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. É crucial considerar aspectos holísticos, incluindo fatores psicológicos e traumáticos. A pesquisa contínua é essencial para aprimorar nosso entendimento e desenvolver tratamentos mais eficazes.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Franciele Aparecida; DALL'AGNOL, Simone Mader; SOCOLOVSKI, Gabriela; KICH, Camila; FRANCO, Gilson Cesar Nobre; BORTOLUZZI, Marcelo Carlos. Cervical spine range of motion, posture and electromyographic activity of masticatory muscles in temporomandibular disorders. **Fisioterapia em Movimento**, v. 33, p. 1-16, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-5918.033.AO25>.

AREBALO, I. R.; VEDOVELLO, S. A. S.; SANTAMARIA JUNIOR, M.; KURAMAE, M.; TUBEL, C. A. M. Relação entre disfunção temporomandibular e mordida cruzada posterior. **Revista Gaúcha de Odontologia**. Porto Alegre, v. 58, n. 3, p. 323-326, set. 2010. Disponível em: http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-86372010000300007&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt.

BORTOLLETO, Paula Próspero Borelli; MOREIRA, Ana Paula Sereni Manfredi; MADUREIRA, Paulo Roberto de. Análise dos hábitos parafuncionais e associação com Disfunção das Articulações Temporomandibulares. **Revista da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas**, v. 67, n. 3, p. 216-221, 2013. Disponível em: <http://revodonto.bvsalud.org/pdf/apcd/v67n3/a08v67n3.pdf>.

BOTELHO, Louise Lira Roedel; CUNHA, Cristiano Castro de Almeida; MACEDO, Marcelo. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. **Gestão e Sociedade**, v. 5, n. 11, p. 121, 2 dez. 2011. DOI: <http://dx.doi.org/10.21171/ges.v5i11.1220>.

CALIXTRE, Letícia Bojikian; GRÜNINGER, Bruno Leonardo da Silva; HAIK, Melina Nevoeiro; ALBURQUERQUE-SENDÍN, Francisco; OLIVEIRA, Ana Beatriz. Effects of cervical mobilization and exercise on pain, movement and function in subjects with temporomandibular disorders: a single group pre-post test. **Journal Of Applied Oral Science**, v. 24, n. 3, p. 188-197, jun. 2016. DOI: <https://doi.org/10.1590/1678-775720150240>.

CARVALHO, André Solon de *et al.* Sistema de captação de imagens para avaliação dos movimentos biomecânicos das articulações temporomandibulares (ATMs). 2005. 121 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia, **Universidade Estadual Paulista**, Guaratinguetá, 2005.

DONNARUMMA, Mariana del Cistia; MUZILLI, Carlos Alberto; FERREIRA, Cristiane; NEMR, Kátia. Disfunções temporomandibulares: sinais, sintomas e abordagem multidisciplinar. **Revista CEFAC**, v. 12, n. 5, p. 788-794, 23 abr. 2010. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1516-18462010005000085>.

FERNANDES, Gabriela Gazola; LOPES, Vagner José; PETECK, Amanda Colombo. Efeitos dos Recursos Terapêuticos e Exercícios nas Cefaleias Ocasionadas pelas Disfunções Temporomandibulares: Uma Revisão Bibliográfica. **Prática hospitalar**, p. 1-6, 2014. Disponível em: <https://is.gd/c5JKIb>.

GAMA, Emanuel; DE OLIVEIRA ANDRADE, Aurimar; CAMPOS, Riva Marques. Bruxismo: Uma revisão da literatura.(Bruxismo: Literature review.). **Ciência Atual–Revista Científica Multidisciplinar do Centro Universitário São José**, v. 1, n. 1, p. 16-22, 2013. Disponível em: <https://revista.saojose.br/index.php/cafsj/article/view/2>.

GOMES, Natalia C. M. C.; BERNI-SCHWARZENBECK, Kelly C. S.; PACKER, Amanda C.; RDRIGUES-BIGATON, Delaine. Efeito da estimulação elétrica de alta voltagem catódica sobre a dor em mulheres com DTM. **Brazilian Journal Of Physical Therapy**, v. 16, n. 1, p. 10-15, fev. 2012. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/s1413-35552012000100003>.

KNIBBE, Wendy; LOBBEZOO, Frank; VOORENDONK, Eline M.; VISSCHER, Corine M.; JONGH, Ad de. Prevalence of painful temporomandibular disorders, awake bruxism and sleep bruxism among patients with severe post traumatic stress disorder. **Journal Of Oral Rehabilitation**, v. 49, n. 11, p. 1031-1040, 18 set. 2022. DOI: <https://doi.org/10.1111/joor.13367>.

KUĆ, Joanna; SZAREJKO, Krzysztof Dariusz; GOŁĘBIEWSKA, Maria. Evaluation of Soft Tissue Mobilization in Patients with Temporomandibular Disorder-Myofascial Pain with Referral. **International Journal Of Environmental Research And Public Health**, v. 17, n. 24, p. 9576, 21 dez. 2020. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph17249576>.

LIBERATO, Fernanda Mayrink Gonçalves; LEMOS, Iolanda Zanotelli; SOUZA, Nicolas Souza de; MARTINS, Janayna Avance; NASCIMENTO, Lucas Rodrigues; SANTUZZI, Cintia Helena; STHEL, Gabriela Mayrink Gonçalves. Bruxismo e DTM: o que dentistas e fisioterapeutas sabem a respeito?. **Research, Society And Development**, v. 11, n. 4, p. 1-13, 19 mar. 2022. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i4.27307>.

LOMAS, Johnathan; GURGENCI, Taylan; JACKSON, Christopher; CAMPBELL, Duncan. Temporomandibular dysfunction. **Australian Journal Of General Practice**, v. 47, n. 4, p. 212-215, 1 abr. 2018. DOI: <https://doi.org/10.31128/afp-10-17-4375>.

LENDRAITIENE, Egle; SMILGIENE, Laura; PETRUSEVICIENE, Daiva; SAVICKAS, Raimondas. Changes and Associations between Cervical Range of Motion, Pain, Temporomandibular Joint Range of Motion and Quality of Life in Individuals with Migraine Applying Physiotherapy: a pilot study. **Medicina**, v. 57, n. 6, p. 630, 17 jun. 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/medicina57060630>.

MANFREDINI, Daniele. Occlusal Equilibration for the Management of Temporomandibular Disorders. **Oral And Maxillofacial Surgery Clinics Of North America**, v. 30, n. 3, p. 257-264, ago. 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.coms.2018.04.002>.

MATHEUS, Maurício; VALDRIGHI, Heloísa Cristina; VEDOVELLO FILHO, Mario; CUSTÓDIO, William; VENEZIAN, Giovana Cherubini. Associação entre sintomas de DTM, bruxismo, estresse e fatores sociodemográficos em estudantes universitários. **Research, Society And Development**, v. 10, n. 14, p. 1-8, 31 out. 2021. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i14.21832>.

MICHIELS, Sarah; WAL, Annemarie Christien van Der; NIESTE, Evelien; HEYNING, Paul van de; BRAEM, Marc; VISSCHER, Corine; TOPSAKAL, Vedat; GILLES, Annick; JACQUEMIN, Laure; HESTERS, Marianne. Conservative therapy for the treatment of patients with somatic tinnitus attributed to temporomandibular dysfunction: study protocol of a randomised controlled trial. **Trials**, v. 19, n. 1, p. 1-10, 12 out. 2018. DOI: <https://doi.org/10.1186/s13063-018-2903-1>.

MAYDANA, Aline Vettore; TESCH, Ricardo de Souza; DENARDIN, Odilon Vitor Porto; URSI, Weber José da Silva; DWORKIN, Samuel Franklin. Possíveis fatores etiológicos para desordens temporomandibulares de origem articular com implicações para diagnóstico e tratamento. **Dental Press Journal Of Orthodontics**, v. 15, n. 3, p. 78-86, jun. 2010. DOI: <https://doi.org/10.1590/S2176-94512010000300010>.

MERIGHI, Luciana Biral Mendes; SILVA, Marcela Maria Alves da; FERREIRA, Amanda Tragueta; GENARO, Katia Flores; BERRETIN-FELIX, Giédre. Ocorrência de disfunção temporomandibular (DTM) e sua relação com hábitos orais deletérios em crianças do município de Monte Negro - RO. **Revista Cefac**, v. 9, n. 4, p. 497-503, dez. 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1516-18462007000400010>.

OLIVEIRA, Natália Pereira de; JÓIAS, Renata Pilli; ROSSONI, Rodnei Dennis; JÓIAS, Renato Morales. Evaluation of the maladaptation of the test base in acrylic resin regarding the technique of preparation, place of measurement and storage time. **Revista de Odontologia da Unesp**, v. 47, n. 1, p. 51-56, 19 fev. 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1807-2577.04517>.

OLIVEIRA, Simone S. I.; PANNUTI, Claudio M.; PARANHOS, Klenise S.; TANGANELI, João P. C.; LAGANÁ, Dalva C.; SESMA, Newton; DUARTE, Marcos; FRIGERIO, Maria Luíza M. A.; CHO, Sang Chon. Effect of occlusal splint and therapeutic exercises on postural balance of patients with signs and symptoms of temporomandibular disorder. **Clinical And Experimental Dental Research**, v. 5, n. 2, p. 109-115, 12 fev. 2019. DOI: <https://doi.org/10.1002/cre2.136>.

PELICIOLI, Marcelo; MYRA, Rafaela Simon; FLORIANOVICZ, Vivian Carla; BATISTA, Juliana Secchi. Physiotherapeutic treatment in temporomandibular disorders. **Revista Dor**, v. 18, n. 4, p. 1-7, 2017. DOI: <https://doi.org/10.5935/1806-0013.20170129>.

PIHUT, Małgorzata; ZARZECKA-FRANCICA, Elżbieta; GALA, Andrzej. Physiotherapeutic rehabilitation of adolescent patients with temporomandibular disorders. **Folia Medica Cracoviensia**, v. 3, n. 62, p. 1-12, 2022. DOI: doi.org/10.24425/fmc.2022.142370.

SUENAGA, Shigeaki; NAGAYAMA, Kunihiro; NAGASAWA, Taisuke; INDO, Hiroko; MAJIMA, Hideyuki J.. The usefulness of diagnostic imaging for the assessment of pain symptoms in temporomandibular disorders. **Japanese Dental Science Review**, v. 52, n. 4, p. 93-106, nov. 2016. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jdsr.2016.04.004>.

SARTORETTO, Suelen Cristina; BELLO, Yuri Dal; BONA, Alvaro Della e AZEVEDO, Marina Sousa. Evidências científicas para o diagnóstico e tratamento da DTM e a relação com a oclusão e a ortodontia. **RFO/UPF**, v.17, n.3, p. 352-359, 2012

SOUZA, Samilly Evangelista; CAVACALNTI, Nilla Pinto; OLIVEIRA, Luciana Valadares; MEYER, Guilherme Andrade. Prevalência de desordens temporomandibulares em indivíduos desdentados reabilitados com próteses totais convencionais. **Revista de Odontologia da Unesp**, v. 43, n. 2, p. 105-110, abr. 2014. DOI: <https://doi.org/10.1590/ROU.2014.017>.

TOLEDO, Bruno Alves de Souza; CAPOTE, Ticiania Sidorenko de Oliveira; CAMPOS, Juliana Álvares Duarte Bonini. Associação entre disfunção temporomandibular e depressão. **Brazilian Dental Science**, v. 11, n. 4, p. 1-5, 11 nov. 2010. DOI: <https://doi.org/10.14295/bds.2008.v11i4.673>.

VASCONCELOS, Roberta Simões Nogueira; MARQUES, Lidia Audrey Rocha Valadas; KUEHNER, Maria Cymara Pessoa; BARROSO, Karoline Sampaio Nunes; DIAS, Camila Costa; CARMO FILHO, José Ronildo Lins do; FIALLOS, Ana Cristina de Mello; FERNANDES, Mariana Lima. Fisioterapia na disfunção temporomandibular. **Saúde (Santa Maria)**, v. 45, n. 2, p. 13, 1 ago. 2019. DOI: doi.org/10.5902/2236583427266.